

Puntos críticos de la educación posmoderna en ciencias de la salud desde la realidad argentina

Critical points of postmodern education in health sciences from the Argentine reality

Pontos críticos da educação pós-moderna em ciências da saúde a partir da realidade argentina

Carlos Oscar Lepez^{1*}

^I Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Médicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

^{II} Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, República Dominicana.

*Autor para la correspondencia: clepez@fmed.uba.ar

Recibido: 16-10-2025 Aprobado: 18-12-2025 Publicado: 27-12-2025

RESUMEN

Introducción: el paso de la educación moderna a la posmoderna ha constituido un eje de debate en torno a los puntos críticos que permiten nuevas lecturas e interpretaciones de la realidad local y regional. **Objetivo:** caracterizar los puntos críticos de la educación posmoderna en relación con las ciencias de la salud, con especial atención a la realidad argentina. **Desarrollo:** estudio con enfoque cualitativo, histórico-documental y hermenéutico-interpretativo, con análisis de fuentes primarias y secundarias relevantes. Fue aplicada la crítica externa e interna de los documentos para garantizar su validez y confiabilidad. Las relaciones de contenidos halladas evidenciaron que la educación posmoderna en ciencias de la salud prioriza la pluralidad, diversidad y contextualización de los saberes, resignificando la educación en procesos situados, personalizados, que buscan potencializar las capacidades esperadas de los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud. Las contradicciones de constructos

epistemológicos y andragógicos se presentan como oportunidades para integrar enfoques críticos, técnicos y comunitarios, lo que favorece la innovación educativa, la interdisciplinariedad y la construcción de conocimiento significativo. La incorporación de métodos de enseñanza ágiles representa una decisión de perfeccionamiento del recurso central para enfrentar la complejidad y diversidad de los contextos educativos alineados con el currículum formativo. **Conclusiones:** es clave asumir las sinergias y entropías tendientes a transformar el sistema educativo hacia un modelo flexible, participativo, crítico y adaptativo, consolidando una educación inclusiva, contextualizada y capaz de formar sujetos autónomos, críticos y socialmente responsables en su rol como futuros actores en el campo de la salud.

Palabras clave: currículum educativo; educación comparativa; educación de calidad; innovación educativa; teoría educativa

ABSTRACT

Introduction: the shift from modern to postmodern education has been a central point of debate surrounding the critical issues that allow for new readings and interpretations of local and regional realities. **Objective:** to characterize the critical issues of postmodern education in relation to the health sciences, with special attention to the Argentine context. **Development:** this study employed a qualitative, historical-documentary, and hermeneutic-interpretive approach, analyzing relevant primary and secondary sources. External and internal critiques were applied to the documents to ensure their validity and reliability. The content relationships identified revealed that postmodern education in the health sciences prioritizes the plurality, diversity, and contextualization of knowledge, redefining education as situated, personalized processes that aim to enhance the expected capabilities of students in health science programs. The contradictions between epistemological and andragogical constructs present themselves as opportunities to integrate critical, technical, and community-based approaches, fostering educational innovation, interdisciplinarity, and the construction of meaningful knowledge. The incorporation of agile teaching methods represents a decision to refine the central resource for addressing the complexity and diversity of educational contexts aligned with the curriculum. **Conclusions:** it is crucial to embrace the synergies and entropies that tend to transform the educational system toward a flexible, participatory, critical, and adaptive model, consolidating an inclusive, contextualized education capable of forming autonomous, critical, and socially responsible individuals in their role as future actors in the field of health.

Keywords: educational curriculum; comparative education; quality education; educational innovation; educational theory

RESUMO

Introdução: a transição da educação moderna para a pós-moderna tem sido um ponto central de debate em torno das questões críticas que permitem novas leituras e interpretações das realidades locais e regionais. **Objetivo:** caracterizar as questões críticas da educação pós-moderna em relação às ciências da saúde, com especial atenção ao contexto argentino. **Desenvolvimento:** este estudo empregou uma abordagem qualitativa, histórico-documental e hermenêutico-interpretativa, analisando fontes primárias e secundárias relevantes. Críticas externas e internas foram aplicadas aos documentos para garantir sua validade e confiabilidade. As relações de conteúdo identificadas revelaram que a educação pós-moderna em ciências da saúde prioriza a pluralidade, a diversidade e a contextualização do conhecimento, redefinindo a educação como processos situados e personalizados que visam aprimorar as competências esperadas dos estudantes em cursos de ciências da saúde. As contradições entre as construções epistemológicas e andragógicas apresentam-se como oportunidades para integrar abordagens críticas, técnicas e comunitárias, fomentando a inovação educacional, a interdisciplinaridade e a construção de conhecimento significativo. A incorporação de métodos ágeis de ensino representa uma decisão de refinar o recurso central para lidar com a complexidade e a diversidade dos contextos educacionais alinhados ao currículo. **Conclusões:** é crucial abraçar as sinergias e entropias que tendem a transformar o sistema educacional em direção a um modelo flexível, participativo, crítico e adaptativo, consolidando uma educação inclusiva e contextualizada, capaz de formar indivíduos autônomos, críticos e socialmente responsáveis em seu papel como futuros atores na área da saúde.

Palavras-chave: currículo educacional; educação comparada; educação de qualidade; inovação educacional; teoria educacional

Cómo citar este artículo:

Lepez CO, Bennasar-García MI. Puntos críticos de la educación posmoderna en ciencias de la salud desde la realidad argentina. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5126. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5126>

INTRODUCCIÓN

El paso de la educación moderna a la posmoderna ha constituido un eje de debate en torno a los puntos críticos que permiten nuevas lecturas e interpretaciones de la realidad local y regional, enmarcadas en acontecimientos que marcaron tanto la modernidad como la posmodernidad desde sus dimensiones culturales, filosóficas y sociales, generando un terreno fértil para la reflexión sobre el sentido y alcance de la educación en sus diversas etapas históricas, con énfasis en las ciencias de la salud.

El inicio de la Modernidad suele ubicarse entre finales del siglo XV y el siglo XVI, con raíces en el Renacimiento y consolidación en el siglo XVII a través de la Revolución Científica. Entre los acontecimientos que configuraron este período destacan: a) Descubrimiento de América (1492), que amplió el horizonte geográfico y cultural; b) Reforma protestante (1517), que cuestionó la autoridad religiosa establecida; c) Revolución científica (siglo XVII), con Galileo, Newton y Descartes como exponentes del método racional y empírico; d) Ilustración (siglo XVIII), donde la razón, la ciencia y el pensamiento crítico impulsaron cambios sociales; e) Revolución industrial (siglo XIX), que promovió avances tecnológicos y la idea de progreso material.^(1,2)

Por otro lado, la Posmodernidad suele identificarse a finales del siglo XX, especialmente a partir de la década de 1970. En esta etapa destacan acontecimientos como: a) Crisis de los grandes relatos (Jean-François Lyotard, 1979), que promovió la desconfianza hacia verdades absolutas; b) Movimientos contraculturales de los años 60 y 70, entre ellos el feminismo, el ecologismo y las luchas por los derechos civiles; c) Caída del Muro de Berlín (1989), que marcó el fin de la Guerra Fría y del ideal de un progreso universal; d) Globalización y revolución digital, que abrieron el acceso a múltiples saberes descentralizados; e) Expresiones artísticas y filosóficas posmodernas, caracterizadas por la fragmentación, la ironía y el relativismo cultural. En este sentido, se consolidaron principios como el pluralismo, el relativismo, la subjetividad y la interconexión global.^(2,3)

Bajo este panorama, se plantea el análisis de los puntos críticos de la educación posmoderna en ciencias de la salud, al reconocer que el debate contemporáneo exige reflexión sobre los desafíos y las propuestas teórico-prácticas que emergen de estas transiciones. Por tanto, el objetivo de la investigación es caracterizar los puntos críticos de la educación posmoderna en relación con las ciencias de la salud, identificando aportes y tensiones teóricas, como una fuente creadora de desafíos actuales en el ámbito educativo para formar profesionales de la salud.

DESARROLLO

Se realizó una investigación con enfoque cualitativo de corte histórico-documental y hermenéutico-interpretativo, sustentado en un análisis dialógico que permitió comprender los discursos y significados en torno a la educación moderna y posmoderna en ciencias de la salud.

Entre los métodos empleados se puede encontrar el método analítico-sintético que ocupó un lugar central en el desarrollo del trabajo, al permitir descomponer los fenómenos educativos en sus

elementos constitutivos: ideas, corrientes, autores y hechos y posteriormente integrarlos en una visión coherente. Este procedimiento facilitó la valoración de las variaciones y resemantizaciones que caracterizan a los periodos de la modernidad y la posmodernidad, además de ofrecer una síntesis interpretativa que reconstruyó el marco historiográfico.

Otro método relevante fue el histórico-lógico, que articuló la comprensión cronológica de los hechos con la explicación racional de los mismos. De esta manera, fue posible reconocer la evolución de la educación desde la modernidad hasta la posmodernidad, para la identificación de continuidades, rupturas y resignificaciones que se expresan en los discursos pedagógicos y epistemológicos. Este par dialéctico permitió apreciar cómo los procesos históricos se enlazan con lógicas internas que legitiman o cuestionan determinados modelos educativos y perspectivas epistemológicas.

El carácter hermenéutico-interpretativo del estudio otorgó sentido a la revisión documental, al situar los textos en sus contextos de producción y recepción, al reconocer los significados atribuidos por los autores y las implicaciones que estos tienen en la configuración de la educación como campo de saber. A partir de esta perspectiva, la interpretación no se limitó a describir, sino que buscó reconstruir, comparar y confrontar los discursos, y otorgar especial relevancia al análisis dialógico que puso en relación diferentes voces y corrientes de pensamiento. Dinámica que permitió generar un marco de comprensión amplio, en el que los aportes y tensiones de cada posición se convirtieron en insumos para una lectura crítica y actualizada del objeto de estudio.

La hermenéutica orientó la comprensión de sentidos, contextos y tradiciones presentes en las fuentes revisadas, otorgando profundidad a la lectura crítica de los textos, lo cual permitió interpretar los discursos en su literalidad y en las intenciones y significados implícitos que se desprenden de los marcos sociales, culturales y filosóficos en los que fueron producidos. En este proceso, el análisis dialógico resultó fundamental enriqueciendo la construcción teórica del objeto de estudio. Ambos constituyeron el enfoque hermenéutico-interpretativo y de análisis dialógico.

El procedimiento metodológico inició con la delimitación del corpus documental, donde fueron seleccionadas fuentes relevantes y pertinentes al objeto de investigación. Posteriormente se aplicó la crítica externa e interna de los documentos con el fin de garantizar su validez y confiabilidad. Finalmente, se elaboraron matrices de relaciones y mapas conceptuales, los cuales sirvieron como soporte para las decisiones interpretativas y facilitaron la sistematización de los hallazgos.

Puntos críticos de la educación posmoderna en ciencias de la salud

La transición de la modernidad a la posmodernidad ha generado una grieta traducida en la necesidad de reconfiguración de los paradigmas educativos, especialmente en contextos como el argentino. Este cambio ha implicado una revisión crítica de los fundamentos epistemológicos que sustentan las prácticas educativas creando iniciativas en la formación en las ciencias de la salud.⁽³⁾ La incorporación de enfoques, interpelando al paradigma de la transcomplejidad provoca un corrimiento para abordar la diversidad a la vez que la incertidumbre propia de la sociedad contemporánea.^(3,4)

En este marco, la epistemología de la educación en ciencias de la salud se enfrenta al desafío de integrar diversas perspectivas para enriquecer la comprensión y la práctica educativa emergente, donde la reflexión sobre estas vicisitudes es una oportunidad para generar sinergias que favorezcan una educación reveladora de sentidos de innovación fortalecidas por políticas educativas instrumentales desde un espacio de diálogo y construcción colectiva coherente con los desafíos del siglo XXI.⁽⁴⁾

Por ello, este enfoque evidencia la importancia de abordar de manera crítica los puntos cruciales de la educación posmoderna en ciencias de la salud, tendientes a consolidar la praxis educativa situada. Interconectando los tópicos de reflexión crítico-reflexiva, tales que guían el análisis y permiten vincular la teoría con la práctica educativa, acercándonos a la concepción de las transformaciones y desafíos que enfrenta la educación en ciencias de la salud en el contexto de la era posmoderna; surgen indagaciones que presumen un entramado de interés: ¿Qué salto significativo ha tenido la educación en la era posmoderna en contraste con la modernidad?; actualmente en Argentina, ¿Qué contradicciones y sinergias se encuentran en los enfoques epistemológicos de la educación en ciencias de la salud? ¿Qué cambios significativos a nivel de sistema educacional argentino se vinculan con las sinergias y entropías en el campo de la formación en ciencias de la salud?

Rutas de contraste y complementariedad de la educación moderna y posmoderna en el campo de las ciencias de la salud

En la transición de la modernidad a la posmodernidad, la educación ha experimentado transformaciones significativas en torno a la epistemología, metodología y ética, reflejando cambios profundos en las ciencias de la educación.⁽³⁾ La posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia narrativas totalizantes como el progreso, la razón o la ciencia, esta visión replantea la epistemología educativa, lo que legitima la existencia de múltiples formas de conocimiento desde una perspectiva más plural y contextualizada.

Sin embargo, se advierte la coexistencia del relativismo y la diversidad epistemológica, tal que la verdad no se revela como hermética o absoluta sino contextual, que impacta en los enfoques educativos con enfoques interculturales, interdisciplinarios y alternativos, vistos desde el pensamiento transcomplejo. Este cambio permite a los docentes y estudiantes de ciencias de la salud comprender el conocimiento como un proceso dinámico y transformador, anclado en la importancia de esa pluralidad en la co-construcción del saber.⁽⁵⁾

Un viraje canónico lo constituye la descentralización del conocimiento desde el rol docente como gestor y único portador del saber, asumiendo que la globalización ha sembrado oportunidad de acceso a múltiples fuentes de información a través de la tecnología y las redes, y así el profesor se convierte en facilitador; esa impronta refleja un cambio metodológico y epistemológico fundamental que promueve la autonomía del estudiante y el uso crítico de los recursos digitales. La educación posmoderna incorpora pedagogías críticas y emancipadoras, con especial destaque en la contribución de Freire, que propone una educación liberadora con el fomento de la conciencia crítica y la acción transformadora en la formación de ciudadanos críticos.

La tecnología y la virtualidad han transformado el acceso y la práctica educativa. La digitalización plantea oportunidades y desafíos ofreciendo nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que requiere competencias digitales proporcionadas e integración ética y reflexiva en el proceso educativo.⁽⁶⁾ Lo que acerca a la epistemología de la educación posmoderna con el reconocimiento de la tecnología como un recurso clave para colaborar en construcción del conocimiento en el marco de la complejidad contemporánea.

En cuanto a la concepción del conocimiento, la modernidad privilegia un saber universal, objetivo y acumulativo, basado en la razón y el método científico, mientras que la posmodernidad reconoce su carácter relativo, contextual y múltiple, valorando también lo subjetivo y culturalmente diverso.⁽³⁾ La relación docente-estudiante también se transforma: de una relación vertical y autoritaria, donde el profesor transmite y el estudiante recibe, a un modelo horizontal y dialógico, donde ambos construyen el conocimiento de manera colaborativa. Este cambio refleja un enfoque más inclusivo y participativo de la enseñanza.⁽⁷⁾

Respecto a la finalidad de la educación, mientras que la modernidad buscaba formar ciudadanos racionales y productivos, la posmodernidad apunta a formar sujetos críticos, creativos, éticos y culturalmente diversos, integrando valores que trascienden lo académico para abarcar lo social y lo ético, lo cual refleja también en el currículum, que pasa de ser cerrado, lineal y centrado en contenidos universales a uno abierto, flexible, interdisciplinario y adaptado a contextos y necesidades específicas.⁽⁸⁾

Los métodos de enseñanza evolucionan de estrategias expositivas y repetitivas a prácticas participativas, críticas, experienciales y basadas en proyectos, promoviendo la construcción activa del conocimiento. De manera análoga, el rol de la ciencia deja de ser la única fuente de verdad para considerarse una de muchas formas de saber, integrando lo simbólico, cultural y social.^(9,10) La institución educativa se redefine: de un espacio exclusivo del saber y control del sujeto pasa a ser un entorno abierto, en diálogo con otros saberes y experiencias. La tecnología deja de ser un recurso marginal para convertirse en un medio esencial en el aprendizaje, la interacción y la construcción del conocimiento.⁽¹¹⁾

La educación posmoderna vista como institución, proceso y resultado, muestra atributos distintivos en cada dimensión: a) Como institución dejan de ser autoridades absolutas del saber, adoptando currículums flexibles que incorporan lo interdisciplinario, lo ético y lo artístico, descentralizando el poder y promoviendo la inclusión y la diversidad^(9,12); b) En cuanto al proceso educativo, subyacen modelos de aprendizaje dialógico, crítico y situado (desde la interacción horizontal y colaborativa), donde la tecnología se integra como mediadora del conocimiento.⁽¹³⁾ c) Los resultados educativos se redefinen, que han de orientarse a la formación sólida con espíritu crítico, ético y creativo⁽⁷⁾; consolidando una tendencia hacia la pluralidad con experiencias participativas y formación integral.

El objeto de estudio de la educación en la posmodernidad ingresa a una zona de resemantización traducido en un proceso complejo, plural, situado y en constante transformación, que incluye la divergencia de las relaciones, prácticas, discursos y contextos educativos cambiantes.⁽⁷⁾

Educación en ciencias de la salud en Argentina

En Argentina, la epistemología de la educación es abordada por diversas escuelas de pensamiento, particularmente en la formación docente y la investigación académica, contando con oferta de seminarios que interpelan a la reflexión crítica de los saberes y las prácticas andragógicas que interconectan a las dimensiones políticas, socio-históricas y culturales.⁽¹⁴⁾

En torno a la investigación sobre concepciones epistemológicas docentes, se reconocen posturas tautológicas conservadoras y tendencias disruptivas, trazando una línea de diversos enfoques en la enseñanza.⁽¹⁵⁾ Los enfoques epistemológicos de la educación en Argentina reflejan tensiones entre paradigmas tradicionales y emergentes, donde se observa la coexistencia entre enfoques técnico-instrumentales y críticos-transformadores, alineadas a políticas educativas estandarizadas que conviven con propuestas emancipadoras.⁽¹⁴⁾

Se reconoce, además, la dominancia predominante de conocimientos hegemónicos frente a saberes situados, como fisura disciplinar y creadora de demandas de interdisciplinariedad, que avicinan a la transcomplejidad del campo educativo y con ello a la necesidad de abordajes críticos.

Aunque el valor central de las sinergias enriquece la práctica educativa, en tanto que integrando lo técnico con lo crítico induce a utilizar herramientas de planificación y evaluación apropiadas para los procesos educativos en la formación de ciencias de la salud. Estas de la realidad educativa la convivencia de saberes hegemónicos y subalternos entre conocimientos científicos y comunitarios⁽¹²⁾; encontrando fuerzas de integración mediante enfoques interdisciplinarios que potencian la construcción de conocimientos significativos como motores de innovación andragógica y ética.⁽⁷⁾

Asumir las sinergias y entropías en la educación argentina en el campo de la formación en ciencias de la salud implica cambios profundos en el sistema educativo, partiendo de la revisión del currículum, atravesado por miradas transdisciplinares y la contextualización, asimismo la formación docente inclinada al diálogo con diferentes saberes y co-construir conocimiento en la práctica cotidiana, y sin lugar a dudas la resonancia en el escenario organizacional con nuevas configuraciones de tipología horizontal y colaborativa, invitando a la participación de estudiantes y docentes y comunidad educativa en su conjunto.^(9,13)

Desde esta arista transcompleja se advierte la transformación de la educación como un proceso dinámico, relacional y abierto, consolidando un proyecto andragógico y político adaptado a la realidad argentina en materia de formación en el campo de la salud.

Los hallazgos muestran que la educación en la era posmoderna ha experimentado transformaciones profundas en su epistemología, metodología y ética, reflejando cambios significativos en la educación en ciencias de la salud. Se evidencia la correspondencia entre los discursos y prácticas tradicionalista y las corrientes innovadoras de la enseñanza en las ciencias de la salud, aunque persisten ambas lógicas propositivas y andragógicas, aventurando un horizonte conjugado de posicionamientos y metodologías ágiles disruptivas, desde esquemas críticos y emancipadores, con docentes como mediadores y facilitadores del aprendizaje, que van integrando la tecnología de manera central.⁽¹¹⁾

Desde la perspectiva de la educación como institución, proceso y resultado, se observa que las organizaciones educativas tienen la oportunidad de adoptar currículos flexibles e integrando la interdisciplinariedad.⁽¹²⁾ Los caminos de la educación se conducen a la formación crítica que apunta a la transformación de la realidad social⁽⁹⁾ cuya estancia se vivencia en el marco de la educación posmoderna de las ciencias de la salud, enfatizando la formación integral, ética y creativa⁽¹⁰⁾, y como soporte axiológico orientar a la autonomía y capacidad de aprendizaje crítico de los estudiantes de ciencias de la salud.

El universo transcomplejo de la praxis educativa convoca a la influencia de métodos participativos, propuestas de educación basada en proyectos, andragogía crítica, experiencias situadas como estrategias motivadoras, evidenciando un tránsito hacia procesos educativos abiertos, creativos y críticos.⁽¹¹⁾

En Argentina, la epistemología de la educación se manifiesta en la diversidad de escuelas de pensamiento, particularmente en la formación docente y la investigación académica.⁽¹⁵⁾ Se identifican sinergias y contradicciones entre enfoques técnico-instrumentales y críticos-transformadores, que revelan tensiones de saberes hegemónicos versus los situados⁽¹⁴⁾; en cuyas formas las sinergias fortifican la práctica educativa y promueven la innovación andragógica y ética.⁽¹⁰⁾

Entre las sinergias y entropías se logran visualizar transformaciones en el sistema educativo argentino, ligado a la formación en ciencias de la salud, que incluyen mallas curriculares flexibles y contextualizadas, formación docente crítica y reflexiva, gestión educativa horizontal y colaborativa, evaluación formativa y producción de conocimiento co-construido.⁽¹³⁾

Los hallazgos ponen de manifiesto entre los principios posmodernos y epistemológicos la tendencia de un modelo de educación que se encamina al advenimiento de adaptaciones coherentes con los desafíos del siglo que nos acucia.

CONCLUSIONES

Es clave contemplar a la educación posmoderna en ciencias de la salud como un incesante cambio en la producción y acepción del conocimiento, posicionando el pensamiento transcomplejo en la diversidad y contextualización de los saberes emergentes, con la co-construcción situada y dinámica en función de los contextos culturales, históricos y sociales, donde los procesos educativos deben integrar perspectivas múltiples.

Se confirma que la resignificación de la diversidad de estrategias andragógicas, que incluyen metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, experiencias situadas y el uso de tecnologías, sin desatender prácticas que han tenido resultados favorables en otros momentos y que su conservación es también propedéutica para los estudiantes de ciencias de la salud.

Las sinergias y contradicciones epistemológicas presentes en la educación argentina en materia de formación en ciencias de la salud, reflejan tensiones entre enfoques tradicionales y críticos, que vistos desde su fusión y complementariedad pueden convertirse en oportunidades para integrar enfoques transcomplejos diversos, que apunten a la innovación andragógica, la interdisciplinariedad y la co-construcción de conocimiento significativo.

Asumir las sinergias y entropías puede transformar el sistema educativo en el campo de la salud hacia un modelo diferencial adaptado a las nuevas demandas, gestando la consolidación de un proyecto educativo coherente con los desafíos contemporáneos y emergentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Daros W. Modernidad y posmodernidad: Aprender y educarse. Argus-a [Internet]. 2021 [citado 3 Ago 2024]; X(40):1-8. Disponible en: <https://argus-a.org/archivos-dinamicas/1566-1.pdf>
2. Lencina R, Oliván AS, Castiglia G. Ciencia y educación en el siglo XXI: reflexiones sobre instituciones modernas en contextos posmodernos. Universidad Nacional de Quilmes, Redes [Internet]. 2021 [citado 3 Ago 2024]; 26(51):1-34. DOI: <https://doi.org/10.48160/18517072re51.25>
3. García Ruiz JM, Espejo Villar B, Lazo Herrero L. Miradas epistemológicas y metodológicas comparadas en tiempos de postmodernidad. Rev Esp Educ Comp [Internet]. 2025 [citado 5 Nov 2025]; (46). DOI: <https://doi.org/10.5944/reec.46.2025.43598>
4. Suárez GA. Posmodernidad - Educación - América Latina: una aproximación filosófica para sustentar el desafío educativo del presente cambio epocal [Tesis de Posgrado]. Universidad Católica de Córdoba: Córdoba, Argentina; 2022. Disponible en: https://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/1861/1/TD_Suarez_Gerardo.pdf
5. Aldana de Becerra GM, Babativa Novoa DA, Caraballo Martínez GJ, Vanegas Orozco LH, Castro Molinares SP. Concepciones epistemológicas sobre el aprendizaje y adquisición de conocimiento y actitudes investigativas en estudiantes universitarios. Rev Cuba Educ Super [Internet]. 2023 [citado 3 Ago 2024]; 42(2). Disponible en: <https://revistas.uh.cu/rces/article/view/6938?articlesBySimilarityPage=15>
6. Sangrà A. Albert Sangrà, experto en enseñanza digital: “No hay que mirar a la inteligencia artificial con miedo, sino con prudencia”. España: Diario El País; 2025. Disponible en: <https://elpais.com/chile/2025-01-17/albert-sangra-experto-en-ensenanza-digital-no-hay-que-mirar-a-la-inteligencia-artificial-con-miedo-sino-con-prudencia.html>
7. Leal Pérez E de V. La pedagogía crítica en la transformación del entramado educativo. REDIP [Internet]. 2021 [citado 3 Ago 2024]; 1(1):103-18. DOI: <https://doi.org/10.59654/v9rk9750>
8. De Hoyos Buelvas IF, Hernández Hoyos OM. Pensamiento Crítico y Aprendizaje Contemporáneo. Rev Veritas Dif Cient [Internet]. 2024 [citado 5 Nov 2025]; 5(3):662-682. DOI: <https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i3.227>
9. Pedrero-García E, Moreno-Fernández O, Moreno-Crespo P. Educación para la diversidad cultural y la interculturalidad en el contexto escolar español. Rev Cienc Soc

- Venez [Internet]. 2017 [citado 3 Ago 2024]; XXIII(2):11-26. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/280/28056733002.pdf>
10. Novoa Seminario M, Sandoval Rosas ML. Estrategias para fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes de educación superior. Un estudio de revisión. Prohominum [Internet]. 2023 [citado 3 Ago 2024]; 5(4):134-47. DOI: <https://doi.org/10.47606/acven/ph0213>
11. Coll Salvador C, Díaz Barriga Arceo F, Engel Rocamora A, Salinas Ibáñez J. Evidencias de aprendizaje en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales. RIED-RIED [Internet]. 2023 [citado 3 Ago 2024]; 26(2):9-25. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.37293>
12. Andrade Salazar JA, Rivera Pérez R. Epistemología en la educación: apuestas y desafíos contemporáneos. Rev Div Cien [Internet]. 2024 [citado 3 Ago 2024]; 4(1):1-21. DOI:
13. Ibarra Rivas LR. Pedagogía y estilos de trabajo docente: tradicional, facilitador, psicológico, tecnólogo educativo, posmoderno y futuro. Rev Varela [Internet]. 2025 [citado 5 Nov 2025]; 25(70):1-8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15061805>
14. Visaguirre L. Autoritarios, taxonomistas, emancipadores: una crítica epistemológica a las pedagogías argentinas de principio del siglo XX. Buenos Aires: Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano; 2023. Disponible en: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/249292>
15. Picco S, Olmedo MA. Anclajes epistemológicos para construir (nuevos) sentidos en la pedagogía y la didáctica. Saberes y prácticas. Revista de filosofía y educación [Internet]. 2024 [citado 5 Nov 2025]; 9(2):1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.48162/rev.36.125>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Carlos Oscar Lepez: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, redacción - borrador original, redacción - revisión y edición.

Miguel Israel Bennisar-García: curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, recursos, redacción - borrador original, redacción - revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

